

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Малика Убайдуллоева Отабековна

ТГЭУ, магистрант 2 курс

Аннотация: В данной работе рассматриваются ключевые аспекты совершенствования управления маркетинговой деятельностью в малом бизнесе. В условиях усиления конкуренции и цифровизации экономики малые предприятия сталкиваются с новыми вызовами, требующими адаптации их маркетинговых стратегий. Осуществляется анализ современных подходов к управлению маркетингом, таких как цифровизация, ориентация на потребителя и гибкость стратегий. Приводятся практические рекомендации по внедрению новых технологий и повышению эффективности маркетинговой деятельности.

Ключевые слова: малый бизнес, маркетинговая деятельность, управление, цифровизация, CRM, стратегии, инновации.

IMPROVING MARKETING MANAGEMENT IN SMALL BUSINESSES

Abstract: This paper examines key aspects of improving marketing management in small businesses. In the context of increasing competition and digitalization of the economy, small enterprises face new challenges that require adaptation of their marketing strategies. An analysis of modern approaches to marketing management, such as digitalization, customer orientation, and strategy flexibility, is conducted. Practical recommendations are provided for implementing new technologies and enhancing the effectiveness of marketing activities.

Keywords: small business, marketing activities, management, digitalization, CRM, strategies, innovations.

Малый бизнес является важным элементом экономической системы, обеспечивая гибкость рынка и создавая условия для развития инноваций. Согласно статистике, в большинстве стран малые и средние предприятия (МСП) составляют более 90% всех компаний и играют ключевую роль в создании рабочих мест и стимулировании экономического роста.

Однако в современных условиях малые предприятия сталкиваются с рядом проблем, среди которых – высокая конкуренция, необходимость быстрой адаптации к изменениям на рынке и ограниченные ресурсы для внедрения инноваций. В таких условиях эффективное управление маркетинговой деятельностью становится залогом успешного функционирования предприятий. Задача маркетинга заключается не только в продвижении товаров и услуг, но и в установлении долгосрочных отношений с клиентами, повышении лояльности и создании положительного имиджа компании.

Проблемы управления маркетингом в малом бизнесе

Малый бизнес сталкивается с уникальными проблемами, которые влияют на эффективность маркетинговой деятельности:

1. **Ограниченные ресурсы.** У малых предприятий часто нет возможности инвестировать значительные средства в маркетинговые исследования, рекламные кампании и продвижение бренда. Это требует поиска бюджетных, но эффективных решений.

2. **Недостаток профессиональных кадров.** Малые компании часто не имеют в штате квалифицированных маркетологов и вынуждены обращаться за помощью к внешним специалистам или заниматься маркетингом самостоятельно. Это может снижать качество принимаемых решений.

3. **Быстрое изменение рыночной среды.** Малые предприятия должны оперативно реагировать на изменения спроса и потребностей клиентов. При этом медленные и консервативные подходы к маркетингу могут приводить к снижению конкурентоспособности.

Основные задачи маркетинговой деятельности в малом бизнесе

Маркетинг в малом бизнесе направлен на достижение следующих ключевых целей:

1. **Максимизация потребительской удовлетворенности.** Это важная цель, направленная на удовлетворение потребностей клиентов через улучшение качества продукции и предоставление сервисов, ориентированных на клиента. Использование обратной связи и постоянное совершенствование ассортимента помогают улучшить имидж компании и повысить доверие потребителей.

2. **Повышение объема продаж.** Успешная маркетинговая стратегия должна быть направлена на стимулирование спроса и привлечение новых клиентов. В условиях ограниченных бюджетов для малых предприятий важными инструментами являются таргетированная реклама, продвижение в социальных сетях и привлечение аудитории через партнерские программы.

3. **Укрепление бренда.** Для малого бизнеса важно создать уникальный и узнаваемый бренд, который будет выделять компанию на фоне конкурентов. В этом помогают цифровые инструменты: SMM, контент-маркетинг, видео и визуальный контент.

Цифровизация маркетинговой деятельности

Одним из ключевых факторов успешного маркетинга для малого бизнеса является активное использование цифровых технологий. В последние годы цифровизация маркетинга позволяет малым предприятиям эффективно конкурировать с более крупными игроками за счет следующих возможностей:

1. **Социальные сети.** Использование социальных медиа (Instagram, Facebook, TikTok) позволяет малым предприятиям охватить широкую аудиторию и взаимодействовать с клиентами напрямую. Создание контента, адаптированного под целевую аудиторию, стимулирует продажи и увеличивает лояльность.

2. **Контент-маркетинг.** Публикация экспертных статей, блогов и видеоматериалов способствует укреплению репутации компании как эксперта в своей области. Это также помогает улучшить SEO-позиции компании в поисковых системах.

3. **Интернет-реклама.** Контекстная реклама (Google Ads) и таргетированная реклама в социальных сетях позволяют эффективно продвигать товары и услуги при ограниченных бюджетах. Малые предприятия могут с минимальными затратами привлекать новых клиентов и отслеживать эффективность кампаний.

Аналитика и CRM-системы

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности важным аспектом является использование аналитики и CRM-систем. CRM (Customer Relationship Management) позволяет компаниям отслеживать взаимодействие с клиентами, улучшать обслуживание и разрабатывать персонализированные предложения.

Системы аналитики предоставляют малому бизнесу возможность анализировать поведение клиентов, отслеживать конверсии и оптимизировать маркетинговые кампании. Например, такие инструменты, как Google Analytics, помогают выявлять ключевые тренды и настраивать рекламные кампании для достижения максимальной эффективности.

Рисунок 1 – Возможности CRM-системы [1]

Внедрение CRM. Использование CRM-системы поможет малым предприятиям улучшить взаимодействие с клиентами и повысить уровень их удовлетворенности за счет персонализированных предложений и качественного обслуживания. Анализ данных. Малые предприятия должны активно использовать аналитические инструменты для отслеживания поведения

клиентов и корректировки маркетинговых стратегий в режиме реального времени.

Инвестирование в цифровые каналы. Учитывая ограниченность бюджета, малым предприятиям рекомендуется сконцентрироваться на эффективных каналах продвижения, таких как социальные сети и контекстная реклама, что позволит значительно снизить расходы на маркетинг.

В заключение, Совершенствование управления маркетинговой деятельностью в малом бизнесе требует комплексного подхода. Важно не только использовать современные цифровые инструменты и технологии, но и уделять внимание обратной связи с клиентами, гибкости в маркетинговых стратегиях и персонализации предложений. Малые предприятия, способные адаптироваться к новым условиям и внедрять инновации, имеют высокие шансы на успешное развитие и достижение устойчивого роста.

Список литературы:

1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА-М, 2011.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2010.
3. Дойль П. Менеджмент и маркетинг. Стратегии и тактики. – СПб.: Питер, 2009.
4. Тарасова О.В. Маркетинг малых предприятий: Учебник. – М.: Академический проект, 2019.
5. Траут Дж., Райс Э. Маркетинговые войны. – СПб.: Питер, 2012.
6. Мирзиёев Ш.М. Вопросы развития малого бизнеса. – <https://president.uz/ru/lists/view/5810>